

AUTHORS:

Dolores Mumelaš

Alisa Martek

Dorja Mučnjak

Citizen-enhanced Open
Science

Southeastern Europe

**Upscaling collaboration
between academic and public
libraries for CeOS in SE Europe**

Extended summary

Erasmus+

Overview	
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe : Study
Dissemination Level	
Date of completion	
Type	
Version	
Number of Pages	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Deliberable Factsheet	
Project number	2021-1-NL01-KA220-HED-000032004
Project acronym	CeOS_SE
Project title	Citizen-enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe: Study
Output	PR2A3
Due date according to contract:	31/08/2022
Editor(s)	
Contributor(s)	
Reviewer(s)	
Approved by	all project partners
Abstract	
Keyword list	Open science; citizen science; collaboration
Copyright	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

CONSORTIUM			
Organisation	Short Name	Country	Author
Stichting LIBER	LIBER	The Netherlands	Project Coordinator
Syddansk Universitet	SDU	Denmark	Partner
Universita degli Studi di Torino	UT	Italy	Partner
Panepistimio Patron	UP	Greece	Partner
University of Cyprus	UCY	Cyprus	Partner
Univerzitetska Biblioteka "Svetozar Marković"	UNILIB	Serbia	Partner
Nacionalna i Sveučilišna Knjižnica U Zagrebu	NSK	Croatia	Partner
Universitet Po Bibliotekoznanie Informacionni Tehnologii	UniBIT	Bulgaria	Partner

Резюме на изследването

Проучването е резултат от международния проект Еразъм+ на LIBER “Повишаване информираността на гражданите в областта на отворената наука в знаниевите хъбове за висше образование в Югоизточна Европа”. То е част от втория работен пакет ПР2. Доклад за прилагането на отворена наука, подсилена от граждани, в различни хъбове за отворено знание в Югоизточна Европа.

Сътрудничеството е основната тема на ПР2, за която отговаря NSK (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - Национална и университетска библиотека в Загреб, Хърватия - бел. пр.). В ПР2 има три дейности:

- ПР2Д1. Набор от добри практики за сътрудничество на академични и обществени библиотеки в Югоизточна Европа за интегриране на CeOS;
- ПР2Д2. Доклад за дейности от гражданската наука, създадени от академични и обществени библиотеки в Югоизточна Европа;
- ПР2Д3. Проучване разширяване на сътрудничеството между академични и обществени библиотеки за CeOS в Югоизточна Европа.

Изследването е разделено на две части. Първата част се отнася до внедряването на пакета ПР2Д1, който изследва примери за добри практики при внедряването на ДГН (дейности за гражданска наука - бел. пр.) в сътрудничество с университетски библиотеки и обществени библиотеки, в рамките на проекта CeOS_SE. Бяха идентифицирани осем примера за добри практики на сътрудничество между университетски библиотеки и обществени библиотеки в организирането на ДГН .

Втората част се отнася до представянето на ДГН, извършени от партньорите по проекта, с подробен анализ с акцент върху предимствата и недостатъците при организирането на ДГН с обществени библиотеки. Проучването представя целите и контекста на дейността, организационните умения на библиотечния персонал, популяризирането на ДГН, сътрудничеството с обществената библиотека и оценките на участниците.

Това проучване има за цел да покаже, че има множество ползи от организацията на ДГН между университетските и обществените библиотеки и може да послужи като вдъхновение за други библиотеки по света да организират подобни събития.

В проучване, проведено в рамките на дейност ПР2Д1, бяха идентифицирани осем примера за ДГН . В рамките на ПР2Д2 имаше ДГН, организирани от партньорите по проекта в периода между април и октомври 2022 г. Всички тези дейности бяха представени и анализирани в детайли.

За да обобщим, има три важни неща:

1. СТРАТЕГИЯ – ясно е, че ГН (Гражданска наука - бел. пр.) и ДГН трябва да станат неизменна част от библиотечната работа, защото целта на гражданската наука е подобна на социалната роля и функция на обществените библиотеки;
2. ЗАСТЪПНИЧЕСТВО – за да се включат ДГН, като част от библиотечна работа и да се бюджетират тези дейности, е необходимо да се представя значението на ГН пред всички заинтересовани страни;
3. КАРТОГРАФИРАНЕ НА УМЕНИЯ – Тъй като организирането на ДГН изисква няколко партньори, е необходимо да се картографират уменията на всеки партньор, за да се разбере по-добре ролята на всеки партньор.

Въпреки че основната аудитория на това проучване са партньорите по проекта, то е предназначено и за експерти от всички видове библиотеки с акцент върху университетските библиотеки и обществените библиотеки, както и за заинтересованата публика.